

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11120119>

Ліпич Л. Г.

*доктор економічних наук, професор,
Луцький національний технічний університет,
<https://orcid.org/0000-0002-9059-7271>*

Канюс А. М.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0004-7384-0614>*

Каспрук В. А.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0002-9020-8480>*

Гудзь А. О.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0003-1167-510X>*

Замрій Т. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0004-9068-2179>*

Гальків В. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0004-8433-627X>*

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ІТ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

JEL Classification: M1

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті розглянуто основні виклики та стратегічні відповіді, які ІТ-компанії можуть використовувати для забезпечення стійкості та продуктивності в умовах війни та політичної нестабільності. Встановлено, що ефективне управління в таких умовах потребує інтеграції гнучкості в операційних процесах, адаптації кадрової політики, зміцнення заходів з кібербезпеки та стратегічного реагування на фінансові зміни. Доведено, що підприємства, які розташовані в зоні активних бойових дій, зазнають прямого впливу на свою інфраструктуру та ресурси, у той час як інші стикаються з непрямими викликами, такими як правові та фінансові зміни, а також опосередкованими ризиками, пов'язаними з переоцінкою ризиків інвесторами.

У дослідженні підкреслено важливість використання комплексного підходу в управлінні, зокрема через розробку стійких ланцюжків поставок, розширення можливостей віддаленої роботи та підвищення загальної адаптивності організації до швидких змін, адже це дозволить компаніям не тільки виживати під час кризи, але й створювати основу для подальшого розвитку та успішного відновлення в післявоєнний період.

Ключові слова: кібербезпека, воєнний стан, управління ІТ-підприємствами, кризове управління, адаптація бізнесу.

Annotation. Managing enterprise activities is a complex and multifaceted process. Enterprises are key units of the modern market economy which, operating under free market conditions, ensure the uninterrupted functioning of the economy and serve as the backbone of the economic order in the state. Such actions necessitate state support and special attention from the scientific community to develop new scientific approaches to enhancing enterprise management systems.

The article addresses the main challenges and strategic responses that IT companies can employ to ensure resilience and productivity under conditions of war and political instability. It is established that effective management in such conditions requires the integration of flexibility in operational processes, adaptation of personnel policies, strengthening of cybersecurity measures, and strategic response to financial changes. It is proven that enterprises located in active combat zones experience direct impact on their infrastructure and resources, while others face indirect challenges such as legal and financial changes, as well as mediated risks associated with investors re-assessing risks.

The research highlights the importance of using a comprehensive approach in management, particularly through developing resilient supply chains, expanding remote work capabilities, and increasing the overall adaptability of the organization to rapid changes, as this will enable companies not only to survive during a crisis but also to lay the foundation for further development and successful recovery in the post-war period.

The impact of military action, such as physical threats to infrastructure and personnel, has been proven to require immediate response and the implementation of evacuation and recovery measures. Indirect effects such as financial instability, legislative changes and personnel problems require a deep strategic review of management practices and operational activities. Mediated risks, including investors' overestimation of risks and uncertainty of future development, oblige enterprises to strengthen corporate relations and adapt investment strategies.

Thus, management of IT enterprises in martial law requires an integrated approach based on flexibility, strategic vision and innovation. Enterprises that are able to effectively adapt to changing conditions not only survive during the crisis, but also provide a basis for further development and successful activity in the post-war period.

Keywords: cybersecurity, martial law, IT enterprise management, crisis management, business adaptation.

Вступ

Управління діяльністю підприємств є складним і багатограним процесом. Підприємства є ключовими одиницями сучасної ринкової економіки, які, діючи в умовах вільного ринку, забезпечують безперерйне функціонування економіки і є опорою економічного ладу в державі. Такі дії зумовлюють необхідність підтримки з боку держави, а також особливої уваги з боку наукового співтовариства щодо розробки нових наукових підходів до удосконалення систем управління підприємствами.

У сучасному світі вирішальна роль в інноваційній діяльності, техніко-технологічному прогресі людства і функціонуванні економіки нового типу відводиться підприємствам сфери ІТ, адже такі підприємства не лише виробляють продукцію з високою доданою вартістю, а результати їх роботи безпосередньо впливають на продуктивність, ефективність і інноваційний характер діяльності підприємств інших галузей - від сільського господарства й промисловості до туризму і ресторанної справи.

Дослідження функціонування підприємств в умовах воєнного стану здійснювали такі науковці: Данилюк Н., Жосан Г., Качан О., Компанець Н., Коробкова О., Мартиненко М., Мицак О., Пшик-Ковальська О., Сігаєва Т., Томах В., Худолей В., Чуй І. та інші.

Вважаємо, що управління підприємствами стратегічно важливої сфери ІТ в умовах воєнного стану досліджене недостатньо повно, тому *метою* статті є узагальнити ключові аспекти управління підприємствами сфери ІТ в умовах воєнного стану.

Результати

Сфера інформаційних технологій виступає ключовим компонентом сучасної національної економіки, відіграючи стратегічну роль у глобальному економічному розвитку. Зазначена галузь сприяє прискоренню інноваційних процесів, забезпечує значне зростання продуктивності праці та ефективність в усіх секторах економіки. Враховуючи свою роль як важливого драйвера діджиталізації, ІТ-сектор стимулює трансформацію традиційних індустрій, що, у свою чергу, веде до створення нових ринкових ніш і моделей бізнесу.

Інвестиції в ІТ-сферу сприяють збільшенню експортного потенціалу країни, адже продукти та послуги високої доданої вартості в цьому секторі користуються великим попитом на міжнародних ринках. Також галузь інформаційних технологій відіграє вирішальну роль у створенні нових робочих місць, особливо в сегментах, що вимагають високої кваліфікації, тим самим сприяючи зростанню середнього рівня доходів населення.

Однак, незважаючи на величезний потенціал та значний вплив на економіку, ІТ-індустрія вимагає сталого розвитку та адаптації до змінних умов глобального ринку. Такі виклики як захист даних, кібербезпека та інтеграція штучного інтелекту ставлять перед учасниками ринку завдання, що вимагають негайного вирішення для забезпечення тривалого та стабільного розвитку галузі.

Управління підприємствами сфери ІТ реалізується через різноманітні моделі, кожна з яких відповідає специфічним вимогам і контексту діяльності компанії. Проаналізуємо найзагальніші моделі управління в ІТ-секторі [1,2,3].

1. Агільне управління (Agile Management) – орієнтована на гнучкість і адаптивність, ця модель дозволяє ІТ-компаніям швидко реагувати на зміни у вимогах клієнтів та ринкових умовах. Agile підходи, такі як Scrum, Kanban та Lean, використовують ітераційні процеси та наголошують на співпраці між самоорганізованими і перехресно функціональними командами.
2. Водоспадна модель (Waterfall Model) - традиційна модель управління проектами, яка вимагає структурованого і послідовного виконання проектних фаз. Такий підхід підходить для проектів з чітко визначеними вимогами та високим рівнем ризику, де зміни в процесі стають вартісними.
3. Модель бережливого стартапу (Lean Startup) - підхід, який фокусується на швидкому виведенні мінімально життєздатного продукту (MVP) та його ітераційному поліпшенні з використанням зворотного зв'язку від користувачів. Метод популярний серед технологічних стартапів і спрямований на мінімізацію витрат на розробку.
4. Матрична модель (Matrix Model) - управління ресурсами ІТ-підприємства організовується за допомогою матриці, де команди мають більше одного керівника, наприклад, функціонального і проектного, що дозволяє ефективно керувати ресурсами в багатопроєктному середовищі.
5. Проектно-орієнтована модель (Project-Oriented Model) - модель, що підходить для компаній, які виконують великі, складні проекти. Така модель передбачає управління окремими проектами як незалежними бізнес-одиницями з власними бюджетами, цілями і командами.
6. Процесно-орієнтована модель (Process-Oriented Model) - фокусується на оптимізації та стандартизації бізнес-процесів для забезпечення стабільності й повторюваності результатів. Зазначена модель широко використовується в ІТ-аутсорсингу та ІТ-підтримці.

Кожна з цих моделей може бути адаптована до специфічних умов і потреб підприємства, що дозволяє забезпечити гнучке та ефективне управління в динамічному ІТ-секторі.

Ефективність управління підприємствами сфери інформаційних технологій безпосередньо залежить від зовнішніх умов господарювання, які формують унікальний бізнес-контекст для кожної компанії. Зміни в технологічному ландшафті, регуляторні вимоги, економічні коливання та геополітичні чинники є критичними елементами, які можуть істотно впливати на стратегії та операційну діяльність ІТ-компаній, охарактеризуємо їх детальніше [4, 5].

Швидкі темпи технологічного розвитку вимагають від ІТ-компаній постійної адаптації та інновацій. Новітні технології, такі як штучний інтелект, машинне навчання, блокчейн та Інтернет речей, відкривають нові можливості для розвитку продуктів та послуг, але також створюють додаткові виклики для забезпечення сумісності та безпеки.

Комплексність правового регулювання, особливо у сферах кібербезпеки та захисту даних (наприклад, GDPR в ЄС), вимагає значних ресурсів для забезпечення відповідності діяльності стандартам, що згодом вплине на витрати та оперативні стратегії компаній, особливо на міжнародному рівні.

Економічні коливання також є важливими для діяльності ІТ-компаній. Рецесії, інфляція або фінансові кризи знижують інвестиційні потоки в ІТ-сектор, впливають на бюджети клієнтів та зменшують попит на ІТ-продукти та послуги. Водночас, під час економічних спадів, компанії підвищують інвестиції в ІТ як засіб оптимізації та збільшення ефективності. Геополітичні чинники, а саме: міжнародні конфлікти, політична нестабільність та торговельні війни – перешкоджають доступу до ринків, збільшують вартість ресурсів та обмежують співпрацю між країнами. Для глобальних ІТ-компаній це передбачає потребу в більш адаптивному підході до управління ланцюжками поставок та міжнародної операційної стратегії.

Тенденції поведінки споживачів, зміна демографічних характеристик і зростання свідомості щодо приватності даних також формують ринкові умови для ІТ-підприємств. Компанії повинні адаптуватись до змінюваних вимог і очікувань споживачів, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Врахування цих зовнішніх умов є важливим для формулювання ефективних стратегій управління ІТ-компаніями. Лідери та менеджери повинні постійно аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище, адаптувати стратегії та процеси, щоб забезпечити стійкість і розвиток своїх організацій у динамічному глобальному контексті.

Нормальними умовами діяльності є такі, за яких найнижчий рівень ризику, підприємство діє згідно з ухваленими стратегічними планами і не стикається з непередбачуваними загрозами, які суттєво впливають на результати його діяльності.

В умовах високої конкуренції діяльність підприємств завжди є ризикована. Навіть коли відсутні загрози від конкурентів - специфіка внутрішньої побудови підприємства сфери ІТ, що є практично максимально трудомістким, залежить від внутрішніх загроз, генерованих співробітниками підприємства. Таким чином, можемо говорити про “умовно-нормальні умови господарювання” (Рис. 1), тобто такі, за яких підприємство не відчуває у своїй діяльності загроз критичного характеру, які мають суттєвий чи визначальний вплив на бізнес-процеси. Нормальні умови діяльності для підприємств сфери ІТ зазвичай визначаються як набір умов, що сприяють стабільності, передбачуваності та ефективності в їхній операційній, стратегічній та інноваційній діяльності [1, 3].

В цілому, нормальні умови для ІТ-підприємств відображають здоровий баланс між стабільністю, флексibilitністю та інноваційною активністю, що дозволяє їм не тільки виживати, але й процвітати в динамічному глобальному технологічному середовищі.

Функціонування підприємств сфери ІТ в умовах воєнного стану ставить перед ними ряд унікальних викликів і потребує адаптації та перегляду стратегій управління та операційної діяльності. Воєнний стан - це особливий правовий режим, який введений у країні або окремих її регіонах у випадку війни, серйозної зовнішньої загрози або інших обставин, що загрожують

національній безпеці. Такий режим передбачає тимчасове обмеження певних конституційних прав і свобод громадян, а також надання додаткових повноважень військовим та урядовим органам.

Рис. 1. Нормальні умови діяльності для підприємств сфери ІТ

Сформовано авторами

Основна мета введення воєнного стану - мобілізація ресурсів держави для захисту та безпеки її території і населення. У цей період вживаються наступні заходи: посилення контролю над засобами масової інформації, кордонами, транспортною інфраструктурою; обмеження або заборона на зібрання, публічні акції, страйки; мобілізація цивільного населення та ресурсів для військових потреб; цензура інформації і засобів комунікації; введення комендантської години, заборони на переміщення людей у певні часи доби [6].

Воєнний стан вводиться на основі рішення національних урядових органів, часто за згодою або на прохання законодавчих органів, і має бути спрямований на відновлення правопорядку і забезпечення національної безпеки. Його тривалість та конкретні умови визначаються відповідно до законодавства країни та поточної безпекової ситуації.

У Таблиці 1 описано вплив воєнного стану на підприємствах сфери ІТ [6,7,8].

Таблиця 1

Аспекти впливу воєнного стану на підприємствах сфери ІТ

№	Аспект	Опис
1	Зростання кіберзагроз	Воєнний стан часто супроводжується посиленим ризиком кібератак, що вимагає від ІТ-компаній збільшення інвестицій в системи кібербезпеки та розробку планів реагування на інциденти.
2	Мобілізація ресурсів	Потреба в мобілізації національних ресурсів вимагає від ІТ-компаній забезпечення технічної підтримки військовим та урядовим структурам.
3	Переривання ланцюжків поставок	Воєнні дії можуть перервати звичайні ланцюжки поставок, впливаючи на доступність обладнання та компонентів, що вимагає від компаній шукати альтернативні джерела постачання.

4	Зміна пріоритетів у бізнес-операціях	ІТ-компанії змінюють свої стратегічні пріоритети, зосередившись на критично важливих проектах або на тих, що забезпечують національну безпеку.
5	Евакуація персоналу та офісів	Вищий рівень фізичної загрози спонукає компанії до переміщення своїх ключових операцій або персоналу в більш безпечні регіони або навіть за кордон.
6	Зміни в законодавстві	Введення воєнного стану часто супроводжується змінами в законодавстві, що впливають на діяльність ІТ-бізнесу, включаючи вимоги до звітності, податкові зміни, обмеження на міжнародну торгівлю.
7	Фінансова нестабільність	Воєнний стан спричиняє економічну нестабільність, що відбивається на фінансуванні ІТ-проектів, здатності клієнтів оплачувати послуги та доступності кредитування.
8	Психологічний вплив на персонал	Напружені воєнні умови негативно впливають на моральний стан та продуктивність працівників, що вимагає від компаній вжиття заходів для підтримки своїх команд.

У таблиці відображено основні аспекти, що характеризують вплив воєнного стану на підприємства сфери ІТ, вказуючи на конкретні виклики та вимоги, які потрібно адресувати для забезпечення стійкості та продуктивності в таких умовах.

Фактори ефективності функціонування підприємств сфери ІТ в умовах воєнного стану включають різноманітні елементи, які впливають на здатність компаній адаптуватися до нових умов, забезпечити безперерйну роботу та витримати зовнішні виклики, а саме:

- кібербезпека - забезпечення надійного захисту інформаційних систем і даних від збільшених кіберзагроз, які часто супроводжують воєнні конфлікти. Ефективні заходи з кібербезпеки включають розширення моніторингу та реагування на інциденти, застосування шифрування, багаторівневу аутентифікацію та регулярне оновлення захисних систем;

- гнучкість ланцюжків поставок - здатність швидко адаптувати ланцюжки поставок та знайти альтернативні джерела ресурсів є критичною в умовах можливих переривань та обмежень;

- децентралізація операцій - розподіл операцій та інфраструктури для зменшення ризиків, пов'язаних з можливими атаками на фізичні активи компанії, включаючи використання віддалених серверів, хмарних технологій та формування резервних центрів обробки даних;

- флексибільність управління персоналом - забезпечення можливості віддаленої роботи, адаптація до умов мобілізації та створення умов для збереження кадрового потенціалу через програми підтримки співробітників і їх сімей;

- ефективне фінансове планування - менеджмент фінансових ризиків, включаючи готівковий менеджмент, страхування активів та розробку стратегій для забезпечення ліквідності під час кризових періодів;

- стратегічна комунікація - підтримання відкритих ліній комунікації з клієнтами, інвесторами та іншими зацікавленими сторонами для інформування про зміни в операційній діяльності, плани адаптації та запобіжні заходи;

- правова відповідність - адаптація до швидких змін у законодавстві, що впливають на бізнес-операції, зокрема відповідність змінам у фіскальній, трудовій та корпоративній політиці;

- інвестиції в інновації та технології - підтримка конкурентоздатності через інновації, впровадження нових технологій, що сприяють ефективності під час кризи, наприклад, штучний інтелект для автоматизації процесів.

Ефективне врахування цих факторів допомагає ІТ-підприємствам не тільки вижити в складних умовах воєнного стану, але й забезпечити їх стабільність та готовність до швидкого відновлення після завершення кризи.

Висновки

На основі аналізу управління підприємствами сфери ІТ в умовах воєнного стану встановлено, що ефективність діяльності цих підприємств значною мірою залежить від здатності адаптуватися до різких змін зовнішнього середовища. Визначені фактори, що впливають на цю здатність, включають кібербезпеку, гнучкість ланцюжків поставок, децентралізацію операцій, флексибільність управління персоналом, ефективне фінансове планування, стратегічну комунікацію, правову відповідність, а також інвестиції в інновації та технології.

Доведено, що вплив воєнних дій, таких як фізична загроза інфраструктурі та персоналу, вимагає негайної реакції та впровадження заходів з евакуації та відновлення. Непрямі наслідки, такі як фінансова нестабільність, зміни в законодавстві та кадрові проблеми, потребують глибокого стратегічного перегляду управлінських практик та оперативної діяльності. Опосередковані ризики, включаючи переоцінку інвесторами ризиків і невизначеність майбутнього розвитку, зобов'язують підприємства зміцнювати корпоративні відносини та адаптувати інвестиційні стратегії.

Таким чином, управління підприємствами сфери ІТ в умовах воєнного стану вимагає інтегрованого підходу, що базується на гнучкості, стратегічній зорі та інноваційності. Підприємства, які здатні ефективно адаптуватися до змінних умов, не тільки виживають під час кризи, але й забезпечують основу для подальшого розвитку та успішної діяльності в післявоєнний період.

Список використаних джерел

1. Жосан, Г., Хірса, І. Особливості підприємницької діяльності в умовах воєнного стану в Україні. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2022. № 14. С. 26-31.
2. Пшик-Ковальська, О., Ковальський, О. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2022. № 2 (8). С. 88-93.
3. Коробкова, О. Логістична діяльність підприємств в умовах воєнного стану. Actual problems of modern science. 2023. № 4. С. 457-459.
4. Томах, В., Сігаєва, Т., Мартиненко, М. Цифрова трансформація управління підприємствами України у контексті сталого розвитку: інноваційні рішення, креативні технології. Академічні візії. 2023. № 18.
5. Худолей, В.; Кириченко, С.; Тульчинська, С. Управління конкурентоспроможністю іт-підприємств в умовах кризи. Economic Synergy. № 2022. № 1 (2). С. 8-20.
6. Компанець, Н., Методика системного аналізу факторів формування бізнес-поведінки підприємств сфери ІТ. Scientific notes of Lviv University of Business and Law. 2022. № 35. С. 354-361.
7. Данилюк, Н., Шулик, Ю., Качан, О. Сучасні підходи до управління проектною діяльністю ІТ-компаній. Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" Series, 2021, 22 (50): 88-94.
8. Міщенко В. І. Світовий досвід державної підтримки використання цифрових технологій та можливості його адаптації в умовах України. Інтернаука. Серія: Економічні науки. 2022. № 1 (57). С. 148-160.